

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Mohlaroyim Yarashova

SHOFIRKON TOPONIMIKASIDA ETNONIMLAR TAHLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

